

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Ravshan Mardonov

Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Samarqand filiali
dosenti, falsafa fanlari nomzodi
e-mail: mar-ravshan@yandex.ru
(O`zbekiston, Samarqand)

ZAMONAVIY TA'LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O'ZARO TA'SIR USULLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589802>

ANNOTATSIYA

maqolada ta'lim falsafasi va falsafiy antropologiyaning o'zaro ta'siri va tutash muammolari ko'rib chiqiladi. Quyidagilar umumiy dolzarb muammolar hisoblanadi: kelajak shaxsining qiyofasi va ta'limini shakllantirish, uzluksiz ta'lim g'oyasini joriy etish, polimadaniyatlilik. Bugungi ta'lim - har bir insonning shaxsiy rivojlanishi uchun makon bo'lganligi uchun uni maxsus falsafiy-antropologik kategoriya sifatida tushunish kerak. Uzluksiz ta'lim olishga tayyor bo'lish hozirgi davr talabidir. Uzluksiz ta'lim xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, global muammolarga yechim topish, madaniyat va xalqlarni o'zaro boyitish vositasidir. Hozirgi rivojlanish sharoitlari ta'lim falsafasini falsafiy antropologiya tomonidan tobora ko'proq qo'llab-quvvatlanishini talab qiladi. Falsafiy antropologiya zamonaviy insonning mafkuraviy tamoyillarini tushuntiradi, ta'lim falsafasi esa shu tamoyillarga muvofiq ta'lim tizimini uyg'unlashtiradi.

Kalit so'zlar: ta'lim falsafasi, falsafiy antropologiya, uzluksiz ta'lim, polimadaniyatlilik

Равшан Мардонов,

кандидат философских наук, доцент
(Узбекистан, Самарканд)

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются траектории взаимодействия и совместные проблемы философии образования и философской антропологии. Среди общих актуальных проблем можно выделить следующие: формирование образа и воспитание человека будущего, внедрение идеи непрерывного образования, мультикультурализма, перманентное столкновение с Другим. Образование сегодня представляет собой пространство личностного развития каждого человека, поэтому образование следует понимать и осваивать как особую философско-антропологическую категорию, фиксирующую формирование человеческого в человеке. Готовность постоянно учиться – требование современной эпохи. Непрерывное

образование – это способ развития международного сотрудничества, решения глобальных проблем, взаимообогащения культур и народов. Условия современного развития требуют все большей поддержки философии образования именно со стороны философской антропологии. Философская антропология постулирует мировоззренческие принципы современного человека, философия образования гармонизирует систему образования в соответствии с этими принципами.

Ключевые слова: философия образования, философская антропология, непрерывное образование, мультикультурализм.

Ravshan Mardonov

Candidate of philosophical sciences,
Associate Professor (Uzbekistan, Samarkand)

MODERN PHILOSOPHY OF EDUCATION AND MODERN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY: JOINT PROBLEMS AND WAYS OF INTERACTION

RESUME

The article examines the trajectories of interaction and joint problems of philosophy of education and philosophical anthropology. Among the general topical problems, the following can be distinguished: the formation of the image and education of the person of the future, the introduction of the idea of continuous education, multiculturalism, a permanent collision with the Other. Education today is a space for the personal development of each person, therefore, education should be understood and mastered as a special philosophical and anthropological category that fixes the formation of the human in a person. A willingness to constantly learn is a requirement of the modern era. Continuing education is a way of developing international cooperation, finding solutions to global problems, and mutual enrichment of cultures and peoples. The conditions of modern development require more and more support for the philosophy of education precisely on the part of philosophical anthropology. Philosophical anthropology postulates the ideological principles of modern man, the philosophy of education harmonizes the education system in accordance with these principles.

Keywords: philosophy of education, philosophical anthropology, continuing education, multiculturalism

KIRISH

Insoniyat tarixi davomida falsafiy-antropologik va falsafiy-pedagogik g'oyalar muqarrar va organik tarzda bir-biriga o'zaro ta'sir o'tkazadi. Har bir tarixiy davrda inson idealini izlash ta'lim vazifalari va mazmuniga ta'sir ko'rsatdi va ko'rsatmoqda. Zamonaviy hayotning ko'p qirrali bo'lishi insonni ta'riflashda yagonalikni yo'qotadi, uning idealini siyqalashtiradi. Yuqori texnologiyalar bosimi, hayotning tezlashuvi, boshqalar bilan doimiy to'qnashuv sharoitida bo'lgan zamonaviy odam shakllangan dunyoqarash, insonparvar qadriyatlar tizimining qo'llab-quvvatlanishiga muhtojdir.

Ushbu maqolaning maqsadi zamonaviy ta'lim falsafasi va falsafiy antropologiyaning o'zaro ta'sirini tahlil qilish, birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab qiladigan qator muammolarni aniqlashdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT USULLARI

Hozirgi bosqichda antropologiya ham turli xil yo'nalishlarda taqdim etiladi: biologik (G.Grimm, M.A.Deryagina, D.Yoxanson va boshqalar), madaniy (Ye.B.Teylor, M.Mead, R.Benedikt, K.Levi Strauss va boshqalar), pedagogik (K.D.Ushinskiy), tarixiy (L.Fevre, M.Blok, F.Braudel va boshqalar). Zamonaviy madaniyatda ijtimoiy, siyosiy, psixologik antropologiyani ko'rish mumkin. Inson hayoti ko'p qirrali, shuning uchun antropologik bilimlar tabaqalashtiriladi. Falsafiy antropologiya tor, shaxsiy voqealarni o'rganishga chuqur kirishmaydi, u odamni tushunishga universal nuqtai nazardan yondashishga harakat qiladi. Insonning ichki dunyosi, ekzistensial muammolarini o'rganish tegishli ta'lim va tarbiya tizimini shakllantirishga yordam beradi.

Ta'lim, o'z navbatida, odamga tez o'zgaruvchan dunyoda uyg'unlikni topishga yordam beradi, uni o'zgarishlar davrida yashashga o'rgatadi. "Zamonaviy ta'lim (va unda - kelajak ta'limi) o'tmish ta'limining o'zgarishi bo'lishi mumkin emas. Uni o'zgartirish uchun ta'limni qayta ko'rib chiqish kerak. Bu bizga ta'lim falsafasidan boshlashimiz kerakligini anglatadi» [7].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Jamiyatning tobora murakkablashuvi, ilmiy bilimlarning o'sishi, faylasuflarning muayyan masalalar bo'yicha ixtisoslashuvi tarmoq, ya'ni madaniyat, ta'lim, texnika falsafasi va boshqalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ta'lim falsafasining tarmoq falsafasi sifatida shakllanishiga ko'p sabablar bor. Tadqiqotchilar (A.P.Ogursov, V.V.Platonov, S.B.Shitov)ning ta'kidlashlaricha, ular orasida eng muhimlari, birinchidan, ta'limni ijtimoiy hayotning alohida sohasiga ajralishi, ikkinchidan, ta'lim maqsadlari va ideallarining xilma-xilligi, pedagogik bilimlarning ko'p paradigmali tabiati, uchinchidan, industrial jamiyatdan postindustrial jamiyatga o'tish munosabati bilan ta'limga qo'yiladigan yangi talablar hisoblanadi.

Ta'lim falsafasida turli xil yo'nalishlarning paydo bo'lishi (empirik-analitik, tanqidiy-rasionalistik, germenevtik, ekzistensial-dialogik), odamni tushunishning xilma-xilligi bilan bog'liq bo'lib, bu ta'lim falsafasi bilan falsafiy antropologiya o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yana bir bor ta'kidlaydi. Zamonaviy ta'lim falsafasi ta'limning tez o'zgarib borayotgan qadriyatlarini va maqsadlarini kuzatishga, ta'lim muammolarini hal qilish yo'llarini topishga harakat qiladi, lekin asosiy vazifa - ta'lim idealini aniqlashdir. Ta'lim idealini tasavvur etishdan oldin, biz (o'qituvchilar, ota-onalar, jamiyat) kelajakda ko'rishni istayotgan odamning tasvirini chizish kerak. Inson ideali va bilimli inson ideali bir-biriga bog'liq va bir xil falsafiy ildizlarga ega.

Zamonaviy ta'lim falsafasi va zamonaviy falsafiy antropologiya oldida **bir qator umumiy konseptual dolzarb muammolar** turibdi.

Birinchidan, pedagogik sohada qaysi shaxsning obrazini shakllantirish, qaysi ideallarga asoslanish kerakligini tushunish kerak. Ta'lim tizimi hozirda ishonchli, abadiy, vaqtga bog'liq bo'lmagan va ayni paytda zamon muammolariga javob beradigan poydevorni izlamogda. Binobarin, falsafiy antropologiya va ta'lim falsafasining tadqiqot sohalarini birlashtirgan muammo - bu kelajakdagi shaxs ta'limi obrazi va konsepsiyasini shakllantirishdir.

Ta'limning o'zi - bu jarayon, tizim va qadriyat [7], lekin bularning barchasi ta'lim falsafasining paradigmali qoidalari bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Ta'lim falsafasi ta'lim tizimi qurilishi uchun kerak bo'lgan asoslar, fundamental tamoyillar va paradigmalarni aniqlab beradi, hamda shu asosiy tamoyillarni amalga oshiradigan pedagogikaning metodologik va uslubiy loyihalarini shakllantirishga imkon yaratadi. Falsafiy antropologiya kelajakdagi odamning qiyofasini shakllantiradi [6], ta'lim esa bu shaxsning kelajagini shakllantiradi. Zamonaviy falsafiy antropologiyaning odamni tushunishi ta'limning rivojlanish strategiyasiga, ta'lim yo'nalishini qurishga ta'sir qiladi. Falsafiy antropologiyaning shaxsiy ma'no izlashga yo'naltirilishi shaxsga yo'naltirilgan ta'limni qurishga, o'quvchini pedagogik jarayonning faol subyekt sifatida rivojlanishiga yordam beradi.

Har bir inson o'z kelajagini o'ziga xos tarzda ko'radi, har xil yo'llar bilan ideal "men"ga erishishga intiladi (yoki intilmaydi). Subyektiv ideal shaxsiy qadriyatlar va antropologik bilimlarga, umuman, subyektning dunyoqarash pozitsiyasiga bog'liq. Ta'lim, o'z navbatida, antropologik bilimlar va shaxsiy tarbiyaviy qadriyatlarining shakllanishiga yordam beradi. Odamning mustaqil ta'lim olishi, o'z-o'zini tarbiyalashi, o'zi va zamonaviy jamiyat bilan bog'liq muammolarni tushunishga, vaqt o'tishi bilan ularni yechishga, shu jarayonda o'zini takomillashtirishga yordam beradi. Inson nimaga intilishi, o'zini eng yaxshi "varianti" qanday bo'lishi kerakligini, qanday ko'nikmalarni rivojlantirishini tushunishi kerak. "Bu holda pedagogika va ta'limning ekzistensial maqsadi - insonga hayotining istalgan bosqichida o'zini takomillashtirish, o'zini o'zi bilish, o'zini tanqid qilish, o'z taqdirini o'zi belgilash orqali munosib hayot qurishda yordam berishdir" [1, 9 b.]. Ta'lim falsafasi va falsafiy antropologiya birgalikda javob topmoqchi bo'lgan asosiy savol: biz kelajak odamini qanday ko'ramiz? U qanday fazilatlariga ega bo'lishi kerak? Istalgan idealga yaqinlashish uchun ta'lim va tarbiya tizimini qanday tashkil qilish kerak?

Ta'lim yo'liga kirgan odam intilayotgan obraz shaxsiy ta'limiy qadriyatlar bilan belgilanadi. Shaxsiy tarbiyaviy qadriyatlar, bir tomondan, shaxsning o'zi tomonidan shakllantiriladi, boshqa tomondan, ular ta'lim orqali uzatiladi. Masalan, falsafiy ta'lim insonni o'z qadriyatlarini shakllantirishga, idealini aks ettirishga undaydi. O'quvchini nimani o'rganayotganining shaxsiy ahamiyatini aniqlashga undash kerak. Pedagogik usullarning keng doirasi bu vazifani yechishga imkon beradi.

Shaxsiy ta'limiy qadriyatlar masalasi biz pedagogik ta'limga murojaat qilganimizda nihoyatda jiddiylashadi. Kitobda, kurs veb-saytida berilgan bilimlar shaxsiyatsiz, formallashtirilgan bo'ladi. Jonli muloqot, qiziqarli ma'ruza gumanitar fanlar talabasini texnik fanlarga, muhandisni pedagogikaga jalb qilishi va ilmiy-tadqiqotga qiziqish uyg'otishi mumkin. S.D.Yakusheva, L.A.Baykova, L.K.Grebenkina, M.I.Stankinlar ilmiy va kundalik pedagogik faoliyatlarida o'qituvchining nutqi, pedagogik mahorat mavzusini ko'rib chiqadilar.

Ko'pincha, darslik mazmuni yoritilayotganda, talabalar yetkazilayotgan axborotning ma'nosini tushuna olmaydilar. Vaziyatni faqat yashirin bilimlar tashuvchisi - talqin qila oladigan, tushuntiradigan, jonlantiradigan, rag'batlantiradigan, qiziqtiradigan, ommalashtiradigan, kerakli misol keltira oladigan o'qituvchi tuzatishi mumkin. Ta'lim va tarbiya jarayonida muloqot psixologiyasiga oid muhim uslubiy asarlar qatoriga A.N.Leontyev, A.A.Aladin, Ye.M.Amelishko, I.A.Furmanov, I.K.Kulagina, L.B.Dobrovich va boshqalarning ishlarini ko'rsatish mumkin.

Ta'lim madaniyatni yetkazadi, ammo texnologiyalashayotgan jamiyatda kuchli axborot avjiga qaramay, uzatiladigan madaniyatning insoniy o'lchovini saqlab qolish muhimdir. O'qituvchi madaniyatga xizmat qilishi, ta'lim komponentidan tashqari, tarbiya komponentini ham e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Buyuk rus mutafakkir-o'qituvchisi K.D.Ushinskiy ham o'qituvchining ma'naviy rivojlanishiga e'tibor qaratgan. Shakllangan mafkuraviy pozisiya zamonamizning qiyinchiliklariga munosib javob berishga imkon beradi. I.A.Kolesnikovaning fikricha, zamonaviy davrda ta'limga qiyofaga kirish, yuksak ma'naviy idealga ko'tarilish yetishmaydi [1].

Zamonaviy dunyo va insoniyat kelajagini axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Axborotlashtirish, kompyuterlashtirish inson hayotiga, shu jumladan ta'limga faol kirib, axborot madaniyatining shakllanish jarayonini rag'batlantiradi. Hozirgi vaqtda axborot madaniyati - bu bunyodkorlikni ham, ehtimol, vayron etishni ham ta'minlaydigan vositadir. Bir tomondan, Internetdagi ma'lumotlar jozibali va doimiy ravishda yosh avlod e'tiboriga qaratiladi. O'qituvchi bilan muloqotdan ko'ra Internetdagi videoklip ko'proq afzal ko'rinadi. Ammo, salbiy tendensiyalarga qaramay, Internet intellektual hamjamiyatlar shakllanadigan muhitga aylanmoqda. Bu hamjamiyatlar turli mamlakatlardan odamlarni o'ziga jalb qilib, ularning intellektual boyishiga va rivojlanishiga imkon beradi. Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish uchun yuqori talablar qo'yiladi. Katta ma'lumot oqimlariga ochiq kirish, bir tomondan, turli xil qidiruvlar uchun imkoniyatlar yaratadi, boshqa tomondan, uni tushunish va assimilyasiya qilish jarayonini murakkablashtiradi. Kasbiy faoliyatda axborot texnologiyalaridan foydalanish faqat kompyuter dasturlarini bilish bilan chegaralanmaydi, buning uchun shakllangan dunyoqarash, rivojlangan axborot madaniyati talab qilinadi. Hozirgi davrda axborot madaniyatini aniqlash va shakllantirish, odamni ijtimoiylashtirish muammosiga bag'ishlangan asarlar orasida N.M.Rozenberg, K.K.Kolin, V.A.Pleshakova, Ye.V.Gorelova ("Axborot madaniyati" nazariy tadqiqotlari) va L.A.Proninaning ("O'quv jarayoni subyektlarining axborot madaniyati" yo'nalishdagi loyihalar) amaliy tadqiqotlarini ko'rsatish mumkin.

Zamonaviy ta'lim falsafasi kompyuterlashtirish sharoitida an'anaviy pedagogik o'qitish usullarini joriy etish imkoniyati to'g'risidagi masalani ko'tarishi muhimdir. [2, 145 b.]. Bugungi ta'lim insonni virtual muhitda erkin ijodiy faoliyatga tayyorlashi kerak. Bu boradagi muhim pedagogik asarlar orasida pedagogika fanlari doktori A.V.Xutorskiy, virtual psixologiyaning asoschisi N.A.Nosov, Internetning inson ruhiyatiga ta'siri bo'yicha mutaxassis, psixologiya fanlari nomzodi A.Ye.Voiskunskiy va boshqalarning ishlarini ko'rsatish mumkin. Mualliflar kompyuter tarmoqlaridan foydalanish sharoitida inson faoliyatining pedagogik va psixologik jihatlarini o'rganadilar. A.V.Xutorskiy ilmiy insoniy ta'limga asos soldi, masofaviy ta'lim tizimini ishlab chiqdi.

Falsafiy antropologiya va ta'lim falsafasining birgalikda ishlab chiqishi zarur bo'lgan **ikkinchi muammosi** - uzluksiz ta'lim g'oyasini amalga oshirishdir. Ijtimoiy va ilmiy-texnik taraqqiyotning dinamikasi, mehnatning mazmuni va xarakteridagi, odamlarning ijtimoiy faoliyatidagi o'zgarishlar zamonaviy insonning hayoti davomida ta'lim olishi zarurligini belgilab bermoqda. Ko'plab tadqiqotchilar (T.A.Babakova, I.A.Kolesnikova, A.M.Novikov, G.K.Selevko va boshqalar) ko'rsatishicha, bo'lajak mutaxassislarga o'z bilimlari, ko'nikmalari va qobiliyatlarini doimiy ravishda tanqidiy qayta ko'rib chiqish tafakkurini singdirish zarur.

Hozirgi ta'lim - bu har bir insonning shaxsiy rivojlanishi uchun makon, shuning uchun pedagogika fani va amaliyot ta'limni insonning shaxs sifatida shakllanishini belgilaydigan maxsus falsafiy va antropologik kategoriya sifatida tushunish kerak [8]. Uzluksiz ta'lim g'oyasi ta'limni jamiyatning vazifasi sifatida qabul qilishdan uni insoniyatning davomiyligi atributi sifatida tushunishga qarab o'zgartiradi. Bu o'zgarish ayniqsa falsafiy antropologiya tomonidan ta'lim falsafasini tobora ko'proq qo'llab-quvvatlanishni talab qiladi. I.A.Kolesnikovaning qayd etishicha, shunday olimlar borki, ular kattalarning tavsifini yoshi yoki xronobiologik (ya'ni son jihatidan) yoshi bilan emas, balki uning o'z borlig'idan xabardorlik holati bilan aniqlash kerak deb hisoblaydilar. Buni anglash esa shaxsiy motivasiya, tanqidiy fikrlash va o'qishga o'rganish orqali keladi.

O'zi o'qish uslublari, o'qituvchining kasbiy o'sishi va rivojlanishi masalalariga M.M.Potashnik, Yu.G. Repeyev, P.V.Stepanovning nazariy asarlari, shuningdek, M.V.Levit, Ye.A.Yamburg, V.A.Turov va boshqalarning o'z kasbiy faoliyati asosida yozilgan amaliyotga yo'naltirilgan asarlari ham bag'ishlangan. Mualliflar o'qituvchilar uchun dasturlar ishlab chiqadilar, malaka oshirish kurslarini o'tkazadilar, maktablarda eksperimental, innovasion tadbirlarni tashkil etib, nazorat qiladilar. Ye.A.Yamburg tomonidan turli yo'nalishdagi sinflar to'plamiga ega bo'lgan ko'p bosqichli va tarmoqli umumiy ta'lim maktabining modeli ishlab chiqildi.

O'zgarayotgan jamiyatga munosib javob berish, jamiyat qurishda mustahkam poydevor qo'yish uchun bilimga ega bo'lish bu odamning doimo o'zgarish, rivojlanishga va o'z-o'zini bilishiga bo'lgan istagidir. Uzluksiz ta'lim g'oyasi andragogikani, ya'ni kattalar uchun bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadigan ta'lim nazariyasini dolzarb qilib qo'ydi. Falsafiy antropologiya uchun ta'lim oluvchi (kattalar ham, bola ham), eng avvalo, intilishlari, qadriyatlarini, qo'rquvlari va qobiliyatlarini bo'lgan Insondir. Falsafa, o'z navbatida, falsafiy antropologiya orqali ta'lim falsafasining insonparvarlik yo'nalishini belgilaydi. Pedagogika ham, o'z navbatida, talabalar bilan ishlash amaliyoti orqali ta'lim falsafasining gumanistik xarakterini shakllantiradi.

Uzluksiz ta'lim inson hayotining turli bosqichlarida ta'lim olishga moyilligi bilan bog'liq antropologik ko'rsatmalar va topshiriqlarga muhtoj. Ammo yoshidan qat'iy nazar, kompyuter kurslari yoki chet tillarni o'rganish faqat ma'lumotni to'g'ri talqin qilish va o'zgarishlarga moslashish qobiliyati bilan qimmatlidir. Zamonaviy jamiyat har xil bilimlarga to'la, lekin faqat insonning muvozanatli rivojlanishiga qaratilgan bilimlar zamonaviylikning salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi mumkin [2, 27-28 b.]. Falsafiy antropologiya va ta'lim falsafasi, inson va insoniyat taraqqiyoti uchun optimistik nuqtai nazarni ko'rish uchun prinsipial jihatdan nimani tayyorlash, o'z-o'zini o'rganishning qanday paradigmasi bo'lishi kerakligi to'g'risida birgalikda qaror qabul qilishi kerak. Falsafiy antropologiya uchun ta'limga uzluksiz kirish insonning axborot jamiyatida uyg'un yashashiga imkon berishi muhimdir. Shuning uchun falsafiy antropologiya va ta'lim falsafasining tutash nuqtalari ta'limni antropopraktika, ya'ni "insonda insoniylik"ni tarbiyalash amaliyoti sifatida ko'rsatishga imkon beradi. Pedagogik amaliyot barkamol shaxsni shakllantirishning eng yaxshi usullarini ishlab chiqish uchun pedagogik nazariyaning haqiqatligini, uning usullari va tamoyillarini ta'lim falsafasidan kelib chiqqan holda tekshirishga imkon beradi.

Uchinchi muammo, bu tabiiyki, falsafiy antropologiya va ta'lim falsafasi kuchlarini birlashtiruvchi masala - ko'p madaniyatli muhitda o'zgaralar bilan (umuman dunyoda ham, xususan ta'lim muassasasida ham) to'qnashuvning doimiy holatidir. Zamonaviy odam millatlararo nikoh, migrasiya, chet ellarda malaka o'tish, chet ellik sheriklar bilan ishlash kabi ulkan madaniyatlararo aloqalar bilan bog'langan. Atrofimizdagi dunyo ko'p madaniyatlidir. Inson turli xil fikrlash tarziga ega bo'lgan madaniyat vakillari bilan muntazam uchrashadi. Uzluksiz ta'lim shaxsni boshqa

madaniyat va tillarning xususiyatlarini doimiy o'rganishga qaratadi. Uzluksiz ta'lim insonni atrofidagi ko'p madaniyatli muhit bilan birga doimo yangilanib, rivojlanishiga imkon beradi. Jamiyat, ayniqsa, nafaqat boshqalar bilan til topishishni biladigan, balki o'z hayotiy maqsadlarini jamiyatning maqsadlari bilan uzviy bog'laydigan, insonparvarlik nuqtai nazaridan muhim qarorlar qabul qiladigan, yordam bera oladigan, hamdard bo'lgan odamlarni qadrlaydi [5, 110 b.]. Zamonaviy jamiyatda madaniy ma'nolarni ko'rish, muloqotni yo'lga qo'ya bilish, boshqa bironing individualligini qabul qilish va tushunishga erishish juda muhimdir. M.M.Baxtin, V.S.Bibler, M.Buber, Ye. Levinas, Yu.S.Manuilov va boshqalarning asarlarida bu muammoning turli jihatlari tadqiq qilingan.

O'z madaniyatining ko'rsatkichi - bu begona madaniyatga bo'lgan munosabatdir. Inson xilma-xil va ko'p qirrali bo'lgani kabi, madaniyat ham xilma-xildir. Madaniyatlarning xilma-xilligini yagona ma'naviy asos birlashtiradi. Zamonaviy odam buni yodda tutishi muhim, chunki u muntazam ravishda boshqa madaniyatni, ma'nolarni, boshqa intilishlarni uchratadi. Ijtimoiy munosabatlar kontekstida o'zgalarni turli nuqtai nazarlardan tushunish mumkin. O'zga odam ekzistensial-fenomenologik xususiyatga ega bo'lgan shaxs sifatida harakat qila oladi, u dastlabki muloqot subyekting xatti-harakatlarini kuzatadi va aks ettiradi. Bu nuqtai-nazar maktab o'qituvchisi N.Yu.Goncharovanning ham, klassiklar Ye.Gusserl, Ye.Levinas, M.Merlo-Ponti, R.X.Ortega-i-Gasset, J.P.Sartr, S.L.Frank, M.Xaydegger, G.G.Shpet asarlarida ham o'z aksini topgan.

O'zga muloqotga sherik bo'lishi mumkin va bunday jarayonda subyektlar umumiy nuqtai nazarni izlaydilar, qo'shma ma'nolarni topadilar. Bu nuqtai-nazar tarafdorlari M.M.Baxtin, M.Buber, V.Diltey, X.G.Gadamer, P.Riker, P.Rikert, F.Ebner hisoblanadi.

O'zgani ijtimoiy hayotning ma'lum bir modelini o'rnatadigan odam atrofidagi yuzsiz olomon sifatida tasavvur qilish mumkin. Bunday nuqtai-nazarni R.Bartz, J.Deleuz, J.Derrida, J.Kristeva, J.Lekan, M.Fuko bildirganlar. Postmodernizm davridagi odam o'zgaga yuqori pog'onaga ko'tarilish yo'lini ochishni o'rganishi, o'zga bilan doimiy aloqada bo'lish holati, atrofidagi dunyoni ko'p qirrali baholash va ortiqcha baholash imkoniyati sifatida qabul qilishi, ijtimoiy-madaniy voqeyelikdagi o'zgarishlarga moslashish mexanizmlarini ishlab chiqishi kerak. Bunday vaziyatda falsafiy antropologiya o'zganing qadrini himoya qiladi, ta'lim falsafasi o'zgani tushunishni o'rganish usullarini izlaydi. O'zgani tushunish san'ati pedagogik germenevtikaning markazida yotadi. Ta'limda yondashuvlarni tushunish metodologiyasi va metodikasi L.M.Luzina, I.I.Sulima, A.F.Zokirova, V.I.Zagvyazinskiy va boshqalarning asarlarida mavjud.

Postmodern davrida uzluksiz ta'lim olish insonning madaniy muhitdagi o'zgarishlarga tez moslashish, kerakli ko'nikmalarni mustaqil egallash qobiliyatini rivojlantiradi. Odam doimiy o'qiganda yangi til, boshqalarning dunyoqarashi, yangi madaniy xususiyatlarni osongina o'rganadi, bu unga ko'p madaniyatli dunyo bilan o'zini birgalikda his qilish imkonini beradi.

Millatlararo muloqot madaniyati insonparvarlik, yaxshi tarbiya, bag'rikenglikni anglatadi. Barkamol madaniyatlararo muloqotni ta'minlovchi o'zak umuminsoniy qadriyatlaridir. Mehr-oqibat, rahm-shafqat, do'stlik, sevgi kabi qadriyatlar har bir inson uchun muhim bo'lgan axloqiy asoslardir. Falsafiy antropologiya tomonidan amalga oshirilayotgan umuminsoniy qadriyatlarni anglash va targ'ib qilish madaniyatlar muloqotini yo'lga qo'yish, turli xalqlarning hamjihatlikda yashashi uchun zarurdir.

Zamonaviy falsafiy antropologiyada shaxs "ochiq imkoniyat" sifatida tushuniladi, u boshqa madaniyatlar bilan to'qnashuv holatini tushunishga va shu holatda yashashga harakat qiladi. Ta'lim falsafasi multikulturalizm g'oyasini qo'llab-quvvatlab, boshqa mamlakatlar va xalqlarning urf-odatlarini, tillari, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish uchun sharoit yaratadi, bu esa insonga o'z borligi doirasini yengib o'tishga, dunyoni falsafiy tushunish, estetik dunyoqarashga imkon beradi. Etnopedagogika masalalari G.N.Volkov, M.B.Gurtuyeva, N.A.Knyazeva va boshqalarning asarlarida ko'tarilgan. M.F.Ovsyannikov, M.S.Kogan, A.F.Losev kabi olimlar o'z asarlarini estetik tarbiya jihatlari o'rganishga bag'ishladilar. Estetik tarbiyaga aksiologik yondashish V.A.Slastenin, Ye.V.Bondarevskaya asarlarida ishlab chiqilgan. Bu yondashuv N.F.Trubnikova, I.V.Adoyevskaya, I.Ya.Nevolinalar tomonidan amalda sinab ko'rilgan.

Demak, ta'lim nafaqat kasbiy tayyorgarlik, balki, eng avvalo, insonparvar, aql-idrokli, ma'naviyatli Insonni tarbiyalashdir. Shuning uchun falsafiy antropologiya va ta'lim falsafasining yaqin hamkorligi ushbu sohalarining o'zaro rivojlanishiga va kompyuterlashtirish, ko'p madaniyatli dunyoda Shaxsning shakllanishi jarayonini rivojlantirishga yordam beradi.

Gadjetlar, robototexnika va virtual voqelik hukmronligi sharoitida faqat yaxlit, shakllangan shaxs hayotni rivojlantirish variantini aniqlay oladi va butun insoniyat manfaati uchun harakat qiladi. O'zgarishlar har doim yangi qadriyatlar tizimini yaratishni o'z ichiga oladi. Bu o'zgarishlar jarayonida pedagogik ta'limning vazifasi an'analar va innovasiyalarni uyg'un ravishda qo'llaydigan metodologiya va o'qitish usullarining nazariy asoslarini tayyorlashdan iborat. "Ta'lim falsafasi ta'limning g'oyaviy va metodologik shakllanishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak, shuning uchun u inson falsafasi, ijtimoiy-falsafiy qarashlar va borliq ta'limotiga asoslanishi, qo'yilgan vazifalar va ta'limning institusional maqomiga javob berishi kerak" [9]. Doimiy o'sish va rivojlanishga e'tibor qaratish kasbiy bilim, ko'nikma va o'qituvchilar malakasini sifat jihatidan oshirishni, uzluksiz pedagogik ta'limni joriy etishni taqozo etadi. Hayoti davomida boshqalarni ham ilm olishga undaydigan malakali o'qituvchi hamisha bir qadam oldinda bo'lishi kerak. Metodologiya nuqtai nazaridan uzluksiz pedagogik ta'lim sohasidagi ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqotlardan L.V.Bayborodova, G.P.Zinchenko, B.G.Gershunskiy, V.A.Zverev, V.A.Slastenin, S.M.Godnik, R.Dave, M.N.Kostikovalarning ishlarini alohida ta'kidlash joiz.

Zamonaviy inson shakllangan qadriyatli dunyoqarash talablariga ega bo'lishi, qaror qabul qila olishi va ular uchun mas'uliyatli bo'lishi, ijtimoiy faol va davr sinovlariga tayyor bo'lishi kerak. Bu xususiyatlarning shakllanishi va rivojlanishi ta'lim orqali amalga oshirilishi mumkin. Ta'lim falsafiy antropologiyaning gumanistik funksiyasi qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligini tushunishga imkon beradi. Inson ehtiyojlari, faoliyati, kasbi, dunyo o'zgarimoqda. Inson esa mazmunli munosabatlarning doimiy o'zgarishi va yangilanishiga tayyor bo'lishi kerak. Uzluksiz ta'lim, doimiy o'sish va rivojlanish insonni butun umri davomida yangi narsalarga tayyor qiladi. Butun hayotni o'rganishga tayyor bo'lish zamonaviy davrning so'zsiz talabi bo'lib, xuddi shu inson tabiatiga mos keladi.

Falsafiy antropologiya va ta'lim falsafasi tutash nuqtalari har bir alohida shaxsning individualligini rivojlantirishda jamiyat taraqqiyotining ma'nosini nazarda tutadi. Zamonaviy o'qituvchi atrofda dunyoga chuqur qiziqishini uyg'otadigan, bilimga doimiy intilishni "yuqtirish"ga qodir bo'lgan vaziyatlarni yaratishi kerak. O'qituvchining ta'lim sifati nafaqat fanga chuqur tayyorgarlikni, balki pedagogik faoliyat kontekstida antropologik fikrlash, introspeksiyaning ham nazarda tutadi. Zamonaviy jamiyat nafaqat mutaxassislariga, balki tizimli tushunish va insonparvarlik nuqtai nazaridan mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga qodir odamlarga muhtoj.

XULOSA

Demak, falsafiy antropologiya ta'lim falsafasi bilan dialektik bog'langan. Falsafiy antropologiyaning vazifalari ta'lim falsafasi oldiga yangi va yangi savollarni qo'yadi, ularning hal etilishi ikkala yo'nalishning keyingi rivojlanishiga bog'liq. Falsafiy antropologiya zamonaviy insonning mafkuraviy tamoyillarini tushuntiradi, ta'lim falsafasi ta'lim tizimini shu tamoyillarga muvofiqlashtirishda ishtirok etadi. Falsafiy antropologiya tomonidan amalga oshiriladigan shaxs idealini izlash, unga uzluksiz va tushunarli ta'lim g'oyasini singdirish bilan birga olib boriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kolesnikova, I.A. Kelajak odami haqida pedagogik so'rov / I.A.Kolesnikova // Uzluksiz ta'lim: XXI asr. - 2015. - 2-son (10). – B. 1-17.
2. Nalivayko, N.V. Axborot makonida zamonaviy shaxs: ta'lim imkoniyatlari / N.V.Nalivayko, T.S.Kosenko, I.V.Yakovleva // Ta'lim falsafasi. - 2017. – 4-son. - B. 143–152.
3. Nalivayko, N.V. Ijtimoiy-madaniy bilim va ta'lim falsafasida antropologik burilish / N.V.Nalivayko, P.V.Ushakov, Ye.V.Ushakova // Ta'lim falsafasi. - 2017. – 3-son. - B. 28–37.
4. Novikov, A.M. Postindustrial ta'lim / A.M.Novikov. - Moskva, 2008. - 136 b.

5. Rubansova, T.A. Ko‘p madaniyatli dunyoda postmodern ta’lim / T.A.Rubansova, O.V.Furyayeva // Ta’lim falsafasi. - 2012. – 6-son (45). - B. 107-111.
6. Fofanov, R. Yu.Kelajak ijodkor shaxs obrazi: dis. ... fals. fanl. nom.: 09.00.13 / Fofanov Roman Yurevich. - Nijniy Novgorod, 2018 . - 163 b.
7. Inson tarbiyasi (Ta’limni rivojlantirish assosiasiyasi) [Elektron resurs]. - elektron. ma’lum. - URL: <https://o-ch.ru/philosophy/philosophyobr/>.
8. Slobodchikov, V.I. Mahalliy ta’limning antropologik istiqboli [Elektron resurs] / V.I.Slobodchikov. Moskva; Yekaterinburg, 2009. - elektron. ma’lum. – URL: <http://www.orenipk.ru/nauka/jour/Slobodchikov5-16.pdf>.
9. Sulima, I.I. Ta’lim falsafasi va falsafa istiqbollari / I.I.Sulima // Minin universiteti xabarnomasi. - 2016. – 2-son. [Elektron resurs]. - elektron. ma’lum. – URL: <https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/226/227>.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCUS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000